

ÉTUDE PARAMÉTRIQUE NUMÉRIQUE DU COMPORTEMENT DES CONNECTEURS DÉMONTABLES À MANCHON DANS LES STRUCTURES MIXTES ACIER-BETON

NUMERICAL PARAMETRIC STUDY OF THE OF DEMOUNTABLE SLEEVE CONNECTORS IN STEEL-CONCRETE COMPOSITE STRUCTURES

Réception : 25/03/2026

Acceptation : 11/05/2026

Publication : 15/06/2026

BASSIL Lina^{1,2} DURIF Sébastien¹, BOUCHAIR AbdelHamid¹, and EL-TAWIL Khaled^{1,2}¹ Université Clermont Auvergne, Clermont Auvergne INP, CNRS, Institut Pascal, 63000 Clermont-Ferrand, Francelina.bassil@doctorant.uca.fr,abdelhamid.bouchair@uca.fr;sebastien.durif@uca.fr;khaled.el_tawil@uca.fr;² Faculty of Civil Engineering, Lebanese University, Beirut, Lebanon

Résumé- Dans les constructions mixtes, les connecteurs de cisaillement jouent un rôle essentiel en assurant l'interaction mécanique entre la poutre en acier et la dalle en béton. Parmi eux, les connecteurs soudés à tête sont les plus couramment utilisés. Leur comportement mécanique est généralement évalué à l'aide d'essais de cisaillement de type push-out. Cependant, afin de favoriser le réemploi des éléments de structure et de répondre aux exigences de la construction durable, le développement de connecteurs démontables est devenu une nécessité. Cet article présente une étude du comportement de connecteurs démontables, en se basant sur les essais push-out, et en faisant varier différents paramètres géométriques et mécaniques. L'étude s'appuie sur une approche de modélisation numérique à l'aide du logiciel d'éléments finis ATENA. Le modèle tient compte des non-linéarités matérielles et géométriques ainsi que du contact entre éléments. Le modèle intègre aussi l'endommagement du béton qui est un mode de ruine présent dans les essais push-out. Le modèle est validé sur la base de résultats expérimentaux disponibles dans la littérature scientifique. Le modèle validé est utilisé pour analyser le comportement mécanique des connecteurs démontables et évaluer les différences par rapport aux connecteurs soudés traditionnels pris comme référence. La méthodologie adoptée repose sur l'étude de plusieurs configurations, incluant notamment l'ajout d'un renforcement autour des connecteurs et la modification des dimensions des écrous extérieurs. Les effets des caractéristiques des matériaux utilisés dans le connecteur, le profilé en acier et le béton sont aussi étudiés. Ainsi, la combinaison entre connecteur fort et béton faible, ou l'inverse, est mobilisée pour explorer les différents modes de ruine observables. Le changement des géométries des connecteurs est étudié en considérant une augmentation de la surface de contact entre le connecteur d'une part et le béton ou le profilé en acier, d'autre part. Les résultats montrent que ce changement de surfaces de contact augmente la rigidité et la résistance du connecteur en retardant la fissuration du béton. L'étude permet de sélectionner les connecteurs modifiés à tester dans une campagne expérimentale en vue de confirmer les résultats prometteurs obtenus par modélisation numérique et aussi valider et confirmer la démarche de modélisation utilisée.

Mots - clés : Constructions mixtes acier-béton, Goujons soudés, Connecteurs démontables, Essai Push-out, Modélisation éléments finis

Abstract- In composite structures, shear connectors play a crucial role in ensuring the mechanical interaction between the steel beam and the concrete slab. Among them, welded headed studs are the most commonly used connectors. Their mechanical behavior is generally evaluated through push-out shear tests. However, in order to promote the reuse of structural elements and address the requirements of sustainable construction, the development of demountable connectors has become necessary. This paper presents a study on the behavior of demountable connectors considering a push-out test specimen, while varying several geometric and mechanical parameters. The study is based on a numerical

modeling approach using the finite element software ATENA. The model accounts for both material and geometric nonlinearities as well as contact interactions between elements. Concrete damage, which represents a common failure mode observed in push-out tests, is also incorporated in the model. The numerical model is validated against experimental results available in the scientific literature. The validated model is then used to analyze the mechanical behavior of demountable connectors and to assess the differences compared with conventional welded connectors used as reference. The adopted methodology is based on the investigation of several configurations, including the addition of reinforcement around the connectors and the modification of the dimensions of the external nuts. The effects of the material properties of the connector, the steel profile, and the concrete are also examined. In particular, combinations such as strong connectors with weak concrete, and vice versa, are considered in order to explore different possible failure modes. Changes in connector geometry are studied by increasing the contact surface between the connector and the surrounding concrete or the steel profile. The results show that increasing these contact surfaces enhances both the stiffness and resistance of the connector by delaying the cracking of the concrete. Finally, the study makes it possible to select the modified shear connector to be used in future push-out tests required to confirm the promising results obtained from numerical modeling and to further validate the adopted modeling approach.

Keywords: Steel–concrete composite structures; Headed stud connectors; Demountable shear connectors; Push-out tests; Finite element modeling.

1-Introduction

Dans le domaine du génie civil, les structures mixtes acier-béton représentent une solution de construction durable et performante largement utilisée car elle permet de mobiliser les avantages des deux matériaux. Cependant, les connecteurs de cisaillement jouent un rôle essentiel en assurant le transfert des efforts entre les poutres en acier et les dalles en béton. Parmi les types de connecteurs existants, les goujons soudés restent les plus utilisés car couverts par les normes actuelles Réf. [1]. Toutefois, les exigences actuelles relatives au développement durable poussent à explorer des alternatives innovantes, comme les connecteurs démontables. Dans ce contexte, Kwon et al. Réf. [2] ont mis en évidence la grande rigidité des boulons HTFGB, tout en montrant que les connecteurs à double écrou intégré dans le béton (DBLNB) augmentent significativement la surface de contact, retardant ainsi la rupture du béton. Rehman et al. Réf. [3] ont étudié les connecteurs démontables dans une dalle mixte avec une tôle profilée en acier, présentant une ductilité élevée et une capacité portante comparable à celle des connecteurs soudés, bien que leur rigidité initiale soit légèrement inférieure à celui des goujons soudés. Pavlović et al. Réf. [4] ont rapporté une résistance au cisaillement supérieure de 95 % et une rigidité accrue de 50 % par rapport aux goujons soudés classiques, tandis que Suwaed et Karavasilis Réfs. [5, 6] ont souligné les avantages du

connecteur LNSC qui présente des valeurs de de résistance et de rigidité en cisaillement plus élevées que celles des goujons soudés, ce qui permet de réduire le nombre de connecteurs nécessaires ainsi que les réservations dans la dalle. De même, Yang et al. Réf. [7] et Kozma et al. Réf. [8] ont démontré que certains boulons démontables peuvent même dépasser les goujons soudés en termes de résistance au cisaillement, tout en limitant les endommagements aux éléments connectés.

À cet égard, l'essai Push-out est une méthode expérimentale, adoptée entre autres par l'Eurocode 4, qui permet d'étudier le comportement des connecteurs de cisaillement. La présente étude propose une analyse paramétrique de l'effet de plusieurs facteurs considérés dans la modélisation pour évaluer leur influence sur les performances d'un connecteur démontable utilisant un manchon associé à un boulon. Elle examine ainsi l'influence du renforcement autour des connecteurs, la géométrie des écrous extérieurs, la géométrie du connecteur, ainsi que les caractéristiques des matériaux utilisés (connecteur et béton). Différentes combinaisons de matériaux sont explorées, telles que l'utilisation de connecteurs à haute résistance associés à du béton de faible résistance. Cette approche vise à observer différents modes de ruine tels que la plastification du connecteur ou l'endommagement du béton. Elle évalue également l'influence du renforcement du béton sur la réponse mécanique de l'ensemble du système.

Une comparaison des différentes configurations de connecteurs démontables étudiées est menée avec les connecteurs soudés, pris comme référence, en vue d'évaluer leur efficacité.

2- Méthodologie

La méthodologie s'appuie sur une modélisation par éléments finis d'éprouvettes d'essai push-out constituées d'un profilé en acier et de deux blocs en béton, à l'aide du logiciel d'éléments finis ATENA Réf. [9]. La connexion est assurée par différents types de connecteurs. Le modèle volumique 3D a été élaboré avec des éléments finis hexaédriques de type « brick » avec une taille de maille de 1 mm avec un raffinement du maillage dans la zone des connecteurs pour améliorer la gestion des contacts. Les armatures en acier HA10 sont modélisées sous forme d'éléments linéaires discrets intégrés dans le béton dont la discrétisation est adaptée à celle du maillage environnant, avec une taille d'élément similaire afin de garantir la précision du transfert des efforts. Compte tenu de la symétrie de l'éprouvette, seul un quart de la géométrie a été modélisé, afin de réduire la taille du problème et le temps de calcul. Les conditions aux limites incluent la symétrie résultant de la modélisation d'un quart de l'éprouvette ainsi que les conditions d'appui. Les conditions de contact prennent en compte trois zones d'interfaces principales avec des coefficients de frottement spécifiques : (i) connecteur-béton ($\mu = 0,25$), (ii) connecteur/manchon-profilé acier ($\mu = 0,15$) et (iii) semelle du profilé-dalle béton ($\mu = 0,3$). Ces coefficients ont été définis en fonction du type d'interface et des conditions de contact attendues, permettant de distinguer le comportement des interfaces acier-béton, caractérisées par une interaction plus marquée, et des interfaces acier-acier, généralement associées à un contact plus lisse et donc à un frottement plus faible Réf. [10]. Ces valeurs sont cohérentes avec celles couramment utilisées dans la littérature pour les interfaces acier-béton et acier-acier, notamment pour des surfaces « brutes » ou « nettoyées », pour lesquelles les coefficients de frottement sont généralement compris entre 0,20 et 0,30 Réf. [11]. Elles sont également en accord avec les recommandations issues de la fiche technique du CTICM relative aux assemblages boulonnés précontraints, qui propose des valeurs forfaitaires du coefficient de frottement en fonction de l'état de surface des

éléments en contact [12]. Dans le cas présent, les dalles en béton étant préfabriquées et démontables, les surfaces de contact sont relativement lisses, ce qui justifie l'adoption de coefficients de frottement modérés.

2.1- Description de la géométrie et des matériaux

Le modèle numérique utilisé dans cette étude a été préalablement validé à partir de résultats expérimentaux issus d'essais Push-out dont le connecteur démontable est fixé au profilé par un écrou extérieur et par deux écrous intégrés dans le béton, disponibles dans la littérature, notamment ceux de Chen et al. Réf. [13]. Cette validation a été réalisée dans un travail antérieur Réf. [14] dans lequel une bonne concordance a été obtenue entre les résultats numériques et expérimentaux en termes de courbes force-glisement et de mode de rupture. Le modèle a notamment permis de reproduire correctement la plastification du connecteur (Fig. 2) ainsi que la localisation des fissures dans le béton (Fig. 1). Sur cette base, le modèle est considéré comme suffisamment fiable pour mener une étude paramétrique (Réf. [14]), en considérant différents paramètres tels que les écrous présents ou non dans le béton ainsi que leurs dimensions. Les résultats obtenus (Fig. 3) ont servi de base au développement de la nouvelle configuration de connecteur démontable à manchon proposée dans la présente étude.

L'analyse montre que la présence d'un écrou à l'extérieur du profilé, ainsi que l'augmentation de son diamètre, n'ont qu'une influence limitée sur la capacité portante et la rigidité du connecteur. En revanche, l'augmentation de la surface de contact du côté intérieur, c'est-à-dire au niveau de l'interface avec le béton, apparaît comme un paramètre déterminant. En effet, en raison du jeu existant entre le boulon et le trou dans la semelle du profilé, une rotation du connecteur peut se produire sous chargement. Le maintien du connecteur uniquement par un écrou extérieur ne permet pas de limiter efficacement cette rotation. À l'inverse, la présence d'un appui du côté intérieur permet de mobiliser un effet de blocage assimilable à un encastrement partiel, réduisant la rotation du connecteur et améliorant ainsi son comportement mécanique.

(a)

(b)

Figure 1 : Validation du modèle numérique par comparaison des fissurations du béton : (a) observation expérimentale et (b) simulation numérique

Figure 1: Validation of the numerical model through comparison of concrete cracking patterns: (a) experimental observation and (b) numerical simulation

Figure 2 : Visualisation numérique de la déformation du connecteur montrant le comportement en flexion et les zones de concentration des contraintes

Figure 2: Numerical visualization of connector deformation (exaggerated scale) showing bending behavior and stress concentration zones.

Figure 3 : Résultats de l'étude paramétrique Réf. [14] – comparaison des courbes force–glissement pour différents types de connecteurs

Figure 3 : Parametric study results Ref. [14] – comparison of load–slip curves for different types of connectors

L'éprouvette de base est constituée de deux dalles en béton préfabriquées et pré-percées ($500 \times 500 \times 10$ mm), d'un profilé en acier HEA160 et de 4 connecteurs par dalle. Chaque connecteur est constitué d'un boulon de 16 mm de diamètre inséré dans un manchon de 36 mm de diamètre et de 40 mm de longueur (Fig. 6 (e)). Le manchon n'est pas soudé au boulon. La liaison entre les deux éléments est modélisée par une interaction de contact, permettant le transfert des efforts sans liaison rigide.

Les propriétés mécaniques utilisées dans la simulation incluent, pour le béton, une résistance de compression 25/30 MPa. Les composants en acier sont définis individuellement : le profilé en acier est caractérisé par une limite d'élasticité de 320 MPa, un module d'élasticité de 210 GPa et un coefficient de Poisson de 0,3. Les manchons présentent une limite d'élasticité de 393 MPa, un module d'élasticité de 200 GPa et un coefficient de Poisson de 0,3. La tige du boulon du connecteur, qui constitue l'élément principal sollicité, des limites d'élasticité de 660 MPa et 1200 MPa selon les études, un module d'élasticité de 208 GPa et un coefficient de Poisson de 0,3. Chaque élément est un élément volumique « brick » quadratique 3D à 20 nœuds, intégrant un schéma d'intégration défini dans les trois directions de l'espace, conformément aux spécifications d'ATENA.

2.2- Paramètres d'étude

Les simulations ont été développées en considérant pour le béton le modèle « CC3DNonLinearCementitious2 » caractérisé par une loi non linéaire en compression (Fig. 4 (a)) et bilinéaire en traction (Fig. 4 (b)). Pour la poutre en acier, le manchon métallique, les connecteurs et les écrous, le modèle élasto-plastique bilinéaire symétrique par rapport à l'origine en traction et en compression est utilisé (Figure 65). L'interface acier-béton a été modélisée par des éléments de contact. Ces choix suivent les hypothèses déjà présentées dans nos travaux antérieurs Réf. [15] [14]. Les paramètres suivants ont ensuite été analysés :

- Renforcement supplémentaire autour des connecteurs ;
- Diamètres des écrous/rondelles extérieurs : 36 et 50 mm ;
- Goujons soudés ;
- Béton à résistance réduite et boulon à haute résistance ;

-Boulons seuls sans manchon avec un diamètre de 50 mm pour la rondelle/écrou à l'extérieur.

(a) **Figure 4** : Loi contrainte-déformation du béton : (a) en compression et (b) en traction Réf. [9]

Figure 4 : Stress-strain relationship of concrete: (a) compression and (b) tension Réf. [9]

Figure 5 : Loi contrainte-déformation de l'acier en traction et en compression Réf. [9]

Figure 5 : Stress-strain relationship of steel in tension and compression Réf. [9]

3- Résultats

Les valeurs de force présentées dans les courbes force–glissement sont exprimées par connecteur individuel. La charge globale obtenue à partir du modèle numérique a été divisée par le nombre total de connecteurs afin de permettre une interprétation cohérente des résultats.

3.1- Influence du renforcement supplémentaire

Un modèle intégrant un renforcement supplémentaire autour des connecteurs (Figure 66 (c), (d)) est comparé au modèle sans renfort (Fig. 6 (a), (b)). Ce renfort constitué d'épingles de diamètre égal à 10 mm a pour objectif de renforcer localement la résistance du béton en traction autour des connecteurs.

(a) Vue 3D de l'essai push-out sans renfort

(b) Schéma de l'essai push-out sans renfort

(c) Vue 3D de l'essai push-out avec renfort

(d) Schéma de l'essai push-out avec renfort

(e) Vue du connecteur type

Figure 6 : Géométrie du test Push-Out modélisé/ schéma du connecteur type

Figure 6 : Geometry of the modeled push-out test/ schematic of the typical connector

La courbe force-glissement montre que l'ajout du renforcement autour des connecteurs ne permet pas d'améliorer de façon significative la capacité portante des connecteurs (Fig. 7). Le glissement représente le déplacement relatif entre le profilé métallique et les blocs en béton. La comparaison menée pour un déplacement de 2.2 mm montre que le cas sans renfort atteint une

force de 96.7 kN alors que celui avec renfort supplémentaire atteint une force de 99.1 kN.

Figure 7 : Courbes force-glissement : Push-Out tests avec et sans renfort supplémentaire

Figure 7 : Load–displacement curves of push-out tests with and without additional reinforcement

Pour ce niveau de déplacement, une plastification du connecteur se manifeste localement dans les zones les plus sollicitées. (Fig. 8).

(a) Cas sans renfort supplémentaire

(b) Cas avec renfort supplémentaire

Figure 8 : Plastification du connecteur - cas d'étude de renfort supplémentaire

Figure 5 : Connector yielding – case study with additional reinforcement.

L'observation des déformations plastiques dans le béton, pour le même niveau de charge, montre que le béton se plastifie autour des connecteurs (Fig. 9). On constate également que la propagation des fissures dans le béton est limitée dans le cas avec renfort supplémentaire (Fig. 9 (b)) en comparaison avec le cas sans renfort supplémentaire (Fig. 9 (a)).

(a) Cas sans renfort (b) Cas avec renfort

Figure 9 : Mode de ruine du béton - Cas d'étude de renfort supplémentaire

Figure 9 : Concrete failure mode – case study with additional reinforcement

3.2- Influence des écrous extérieurs

Les deux diamètres des écrous extérieurs testés sont 36 et 50 mm. L'idée est d'étudier l'influence du maintien de l'extrémité de la tige du connecteur située du côté de la semelle du profilé qui n'est pas en contact avec le béton. Les deux connecteurs avec les écrous différents sont montrés sur la Fig. 10.

(a) écrou de 50 mm (b) écrou de 36 mm

Figure 10 : Connecteur avec deux diamètres différents d'écrous extérieurs

Figure 10 : Connector with two different external nuts diameters

Pour la configuration 1 (grand écrou, Ø 50 mm), la force atteint 96,7 kN pour un déplacement de 2,2 mm, tandis que pour la configuration 2 (écrou Ø 36 mm), elle est de 95,7 kN pour le même déplacement. Les courbes force-déplacement montrent que l'augmentation du diamètre extérieur (de 36 mm à 50 mm) conduit à une faible augmentation de la résistance (1,3 %) pour le modèle avec béton C25/30 (Fig. 11). Par ailleurs, la rigidité initiale reste également très proche, avec une valeur de $K_{0.2} = 136$ kN/mm pour un écrou de 50 mm de diamètre extérieur, contre $K_{0.2} = 133$ kN/mm pour un écrou de 36 mm.

Figure 11 : Courbes force- glissement : Push-Out tests avec différents diamètres d'écrous à l'extérieur

Figure 11 : Load-displacement curves from push-out tests with different external nut diameters

Ainsi, l'augmentation du diamètre de l'écrou à l'extérieur impacte peu sur la performance de la connexion dans un essai push-out.

3.3- Comparaison entre connecteurs à manchon et goujons soudés

Une comparaison est menée entre deux essais Push-Out sans renforcement autour des connecteurs, pour un béton 25/30 et un boulon avec une limite élastique de 660 MPa, l'un avec des connecteurs démontables à manchon et l'autre avec des goujons soudés considérés comme référence actuellement.

Les connecteurs à manchon présentent une capacité portante supérieure, atteignant 96,7 kN pour un déplacement de 2.2 mm alors que celle des goujons soudés est de 66,5 kN pour le même déplacement. Ceci représente un écart de résistance de l'ordre de 47 % (Fig. 12). La présence du manchon contribue à une meilleure répartition des contraintes dans le béton et retarde la rupture de ce dernier.

Figure 12 : Courbes force- glissement : Push-Out tests avec Manchons et Goujons soudés

Figure 12 : Load-displacement curves from push-out tests with sleeves and welded headed studs

Les isovaleurs des déformations plastiques équivalentes et de l'évolution des fissures dans le béton montrent des comportements différents (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**13). La plastification du connecteur est montrée dans la **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**14. De fortes concentrations se manifestent dans deux zones principales aux deux extrémités du manchon qui constituent les zones critiques où la tige est la plus sollicitée. Dans la zone la plus critique, au contact de la semelle du profilé, la tige du connecteur présente un niveau de contrainte équivalente de von Mises compris entre 580 et 660 MPa sur l'ensemble de la section. En revanche, à l'autre extrémité du manchon, ce même niveau de contrainte n'est observé que sur une partie de la section de la tige.

(a) Cas avec manchon (b) Goujons soudés

Figure 13 : Déformation plastique équivalente et fissures dans la dalle béton

Figure 13: Equivalent plastic strain and cracking in the concrete slab

travaille davantage en traction/cisaillement qu'en flexion/cisaillement. Ceci est dû au contact créé entre le manchon et la semelle en zone de compression qui génère de la traction par la tige. La surface de contact entre le manchon et le béton est aussi augmentée de façon significative. La conséquence est que la ruine du béton est retardée et la tige se plastifie en cisaillement et en traction pour un effort proche de 106 kN, la résistance de la tige calculée selon la formule analytique de l'Eurocode 4 Réf. [1]. Ainsi, la présence du manchon améliore le comportement mécanique du connecteur en augmentant le diamètre mobilisé du boulon par la présence du manchon et donc son moment d'inertie, ce qui accroît à la fois sa résistance en flexion et sa rigidité.

(a) Cas des connecteurs avec manchon

(b) Cas avec goujons soudés

Figure 14 : Plastification du connecteur - Cas d'étude par rapport aux connecteurs soudés

Figure 14: Connector yielding: case study compared with welded connectors

Cette étude montre que la présence du manchon modifie le fonctionnement du connecteur dans la zone proche de la semelle. En effet, l'augmentation de la section au droit du manchon modifie le comportement de la tige, qui

Dans ce contexte, les modes de ruine diffèrent selon les configurations :

- Avec manchon, la plastification des tiges domine, le béton étant moins sollicité et sa ruine retardée ;
- Sans manchon (goujon soudé), la ruine est gouvernée par l'écrasement/fissuration du béton, en raison d'une surface de contact plus réduite.

Ainsi, la comparaison des contraintes principales dans le béton confirme cette évolution (Fig. 15). Dans le cas avec manchon (Fig. 15 (a)), les contraintes sont mieux réparties et d'intensité plus faible : ce qui retarde la fissuration et la ruine du béton. En revanche, pour le cas de référence avec des goujons soudés, la concentration des contraintes est plus marquée, entraînant une dégradation du béton comme montré dans la Fig. 15 (b).

(a) Cas avec manchon (b) Cas avec goujons soudés

Figure 15 : Contraintes principales dans le béton - Cas d'étude par rapport aux connecteurs soudés

Figure 15: Principal stresses in the concrete: comparison with welded connectors

3.4- Étude avec béton à résistance réduite et boulon à haute résistance

Dans le but d'évaluer l'influence de la résistance du béton, une étude a été menée en considérant un béton de faible résistance en compression et des boulons en acier de haute performance, caractérisés par une limite d'élasticité de 1200 MPa. Ce choix vise à exclure l'influence de la plastification de l'acier sur la ruine et à garantir que celle-ci soit principalement gouvernée par le béton, de manière à contrôler le mode de ruine. La Figure 16 illustre l'influence combinée de la résistance du béton et de la limite élastique de l'acier sur la réponse mécanique globale. On observe tout d'abord que la courbe bleue, correspondant à la configuration étudiée d'un béton à résistance réduite C16/20 et un boulon avec une haute résistance ($f_y = 1200$ MPa) semble suivre la loi de comportement du béton et l'on n'observe pas de palier de plasticité caractéristique de l'acier. En comparant les différentes classes de béton pour une même limite d'élasticité de l'acier ($f_y = 660$ MPa), on remarque que la capacité portante augmente avec la résistance du béton : la courbe rouge (C16/20) présente la résistance la plus faible, suivie par le béton C20/25 (courbe verte), tandis que le béton C25/30 (courbe orange) atteint une capacité supérieure. Cet effet met en évidence le rôle déterminant du béton sur la réponse mécanique globale. Par ailleurs, la comparaison entre la courbe jaune (C25/30, $f_y =$

1200 MPa) qui atteint un niveau de résistance nettement plus élevé et la courbe bleue qui atteint un niveau sensiblement inférieur, confirme que l'augmentation de la résistance de l'acier par l'ajout d'un boulon résistant (limite d'élasticité de 1200 MPa) dans une configuration avec béton de qualité réduite dans le cas du béton C16/20 (courbe bleue), n'a pas permis de mobiliser pleinement la capacité du connecteur, la ruine étant toujours contrôlée par le comportement du béton.

Figure 16 : Courbes force- glissement : Cas d'étude de béton de résistance réduite

Figure 16 : Load–displacement curves for the case study with reduced-strength concrete

Pour une faible résistance du béton en compression ($f'_c = 16$ MPa) et une limite d'élasticité du connecteur élevée ($f_y = 1200$ MPa), on remarque qu'à l'étape de calcul 54 (déplacement = 1,234 mm), la force appliquée atteint environ 60 kN, alors qu'à l'étape 105 (déplacement=2,4 mm), la force est légèrement plus faible (56,6 kN). La distribution des contraintes normales σ_{xx} dans les armatures à ces deux étapes de calcul, représentée en couleurs (rouge : zones les plus sollicitées, bleu : les moins sollicitées), reste relativement faible. La sollicitation dans les armatures reste limitée, suggérant un faible transfert de charge vers les armatures de base et le renforcement supplémentaire (Fig. 17).

(a) Etape de calcul 54

(a) Etape de calcul 54

(b) Etape de calcul 105

(b) Etape de calcul 114

Figure 17 : Distribution des contraintes normales (σ_{xx}) dans les armatures (béton : $f_c = 16$ MPa, connecteur : $f_y = 1200$ MPa)

Figure 17 : Distribution of normal stresses (σ_{xx}) in the reinforcement (concrete: $f_c = 16$ MPa, connector : $f_y = 1200$ MPa)

Cependant, pour un béton de résistance supérieure ($f_c = 20$ MPa) et un connecteur de limite d'élasticité normale ($f_y = 660$ MPa), la Figure 18 montre qu'à mesure que la charge augmente (étape de calcul 54 à 114) où la force passe de 52.2 kN (déplacement de 1.234 mm) à 60 kN (déplacement de 2.6 mm), les contraintes normales σ_{xx} dans les armatures augmentent considérablement de 118,6 MPa (Fig. 18 (a)) à 219,1 MPa (Fig. 18 (b)) , indiquant qu'il y a un transfert de charge dans ces barres. De plus, les zones du connecteur semblent induire des concentrations de contraintes dans les armatures adjacentes, soulignant l'importance de ces zones dans le transfert des charges entre les différents éléments en présence.

Figure 18 : Distribution des contraintes normales dans les armatures σ_{xx} - (béton : $f_c = 16$ MPa, connecteur : 660 MPa)

Figure 18 : Distribution of normal stresses in the reinforcement σ_{xx} - (concrete $f_c = 16$ MPa , connector : $f_y = 660$ MPa)

Ainsi, il peut être constaté que la présence du renforcement supplémentaire ne compense pas entièrement la faible qualité du béton en termes de résistance globale et de capacité à transférer les efforts vers les connecteurs en acier. La rupture autour des connecteurs reste principalement dictée par la réponse du béton celle-ci survient avant la pleine mobilisation de la capacité plastique des connecteurs en acier à haute limite élastique. Ce choix de configuration ($f_y = 1200$ MPa), visant à exclure la ruine de la tige afin d'observer la ruine du béton seul, met en évidence que l'ajout de renforcement autour des connecteurs a un effet minime, puisque le béton demeure l'élément déterminant dans le mode de ruine.

3.5- Effet du manchon

Une analyse est menée en comparant le comportement du connecteur avec et sans manchon en considérant un béton C20/25 et des boulons de résistance normale ($f_y = 660$ MPa). Elle a mis en évidence le fait que l'absence du manchon réduit significativement la rigidité initiale du système (de 130,5 kN/mm avec manchon à 82,8 kN/mm sans manchon) ainsi que la capacité de résistance. (Fig. 19)

Figure 19 : Courbes force- glissement : Push-Out tests avec et sans manchon ($f_c = 20$ MPa, $f_y = 660$ MPa)

Figure 19 : Load–displacement curves from push-out tests with and without sleeve (concrete: $f_c = 20$ MPa; connector: $f_y = 660$ MPa)

En effet, la présence du manchon bloque la rotation en pied du boulon connecteur créant une sorte d'encastrement. Ceci permet de transférer le moment d'encastrement en générant une contrainte normale de traction dans le boulon et une contrainte de compression entre le manchon et la semelle du profilé. La compression ainsi créée entre le manchon et le profilé augmente la part d'effort de cisaillement repris par le frottement entre le connecteur et le profilé en acier.

Pour montrer que l'ajout d'un manchon en contact avec la poutre métallique mobilise un mécanisme de résistance au glissement, qui ne dépend pas uniquement du frottement manchon-acier, une comparaison est menée avec le cas où le coefficient de frottement est très faible soit 0.001, afin d'éliminer son effet.

L'analyse des deux courbes obtenues dans la **Erreur ! Source du renvoi introuvable.20**,

prouve que la géométrie du manchon crée un mécanisme de blocage de glissement.

Figure 20 : Courbes force-glissement : cas d'étude avec faible coefficient de frottement

Figure 20 : Load–displacement curves : case study with low friction coefficient

De même, on remarque que les contraintes tangentielles sont très faibles (Fig. 21 (a)) dans le cas d'un frottement quasi nul ($\mu = 0.001$), en comparaison avec ceux du coefficient de frottement initial (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.21** (b)). Malgré cela, la structure conserve une capacité portante équivalente dans le cas à faible frottement ($\mu = 0.001$) (Fig. 22 (a)) à celle obtenue avec la valeur initiale du coefficient de frottement (Fig. 22 (b)). Le fait que la structure résiste malgré l'absence de frottement à l'interface entre le manchon et le profilé confirme que c'est la géométrie du manchon qui engendre un mécanisme de blocage par effet d'encastrement à la base et par l'augmentation de la section du connecteur.

(a) Coefficient de frottement faible 0.001

(a) Coefficient de frottement faible 0.001

(b) Coefficient de frottement 0.15

(b) Coefficient de frottement 0.15

Figure 21 : Contraintes tangentielles de l’interface de contact entre le manchon et la semelle du profilé

Figure 21 : Shear stresses at the contact interface between the sleeve and the flange of the profile

En limitant la rotation du boulon et en réduisant sa flexion, le manchon permet éventuellement de mobiliser un frottement manchon–semelle qui contribue partiellement à la reprise de l’effort de cisaillement/flexion.

Figure 22 : Contraintes normales à la surface manchon–profilé

Figure 22 : Normal stresses at the sleeve–steel profile interface

De manière générale, les valeurs de glissement obtenues dans les différentes configurations étudiées restent inférieures à la valeur de référence de 6 mm définie dans l’Eurocode 4 (EN 1994-1-1) Réf. [1] pour l’évaluation de la ductilité des connecteurs de cisaillement. Cela indique que les connecteurs étudiés présentent un comportement globalement rigide.

4- Conclusion

Cette étude présente une modélisation numérique d'éprouvettes push-out visant à analyser le comportement des connecteurs démontables dans les structures mixtes acier-béton. À l'aide du logiciel ATENA Réf. [9], plusieurs configurations ont été explorées afin d'évaluer leurs performances mécaniques et de les comparer à celles de connecteurs soudés traditionnels.

Les résultats montrent que la présence d'un manchon autour du boulon connecteur améliore significativement la rigidité initiale, la capacité portante et la distribution des contraintes, tout en retardant la fissuration du béton. L'analyse paramétrique a également révélé l'influence notable du renforcement local, des dimensions des écrous extérieurs et des caractéristiques mécaniques des matériaux sur le comportement global du système.

L'effet de blocage géométrique généré par le manchon, indépendant du frottement, constitue un mécanisme de résistance efficace, offrant une alternative prometteuse aux systèmes classiques. En revanche, l'utilisation de béton à faible résistance limite la pleine mobilisation de la capacité plastique du connecteur, soulignant l'importance d'un équilibre entre les propriétés des composants de la connection.

Cette étude de modélisation a permis de choisir les géométries des éprouvettes à fabriquer pour la réalisation d'essais expérimentaux de type push-out en vue de confirmer les hypothèses de modélisation. Cette recherche ouvre ainsi la voie à de nouvelles pratiques constructives alliant performance et démontabilité.

Références bibliographiques

- [1] NF EN 1994-1-1:2005, *Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments*.
- [2] Kwon, G., Engelhardt, M. D. and Klingner, R. E., *Behavior of post-installed shear connectors under static and fatigue loading*, J. Constr. Steel Res., Vol. 66, n° 4, pp. 532–541, Apr. 2010. [[CrossRef](#)]
- [3] Rehman, N., Lam, D., Dai, X. and Ashour, A. F., *Experimental study on demountable shear connectors in composite slabs with profiled decking*, J. Constr. Steel Res., Vol. 122, pp. 178–189, July 2016. [[CrossRef](#)]
- [4] Csillag, F. and Pavlović, M., *Push-out behaviour of demountable injected vs. blind-bolted connectors in FRP decks*, Compos. Struct., Vol. 270, p. 114043, Aug. 2021. [[CrossRef](#)]
- [5] Suwaed, A. S. H. and Karavasilis, T. L., *Novel Demountable Shear Connector for Accelerated Disassembly, Repair, or Replacement of Precast Steel-Concrete Composite Bridges*, J. Bridge Eng., Vol. 22, no. 9, p. 04017052, Sept. 2017. [[CrossRef](#)]
- [6] Suwaed, A. S. H. and Karavasilis, T. L., *Removable shear connector for steel-concrete composite bridges*, Steel Compos. Struct., Vol. 29, no. 1, pp. 107–123, 2018. [[CrossRef](#)]
- [7] Yang, F., Liu, Y., Jiang, Z. and Xin, H., *Shear performance of a novel demountable steel-concrete bolted connector under static push-out tests*, Eng. Struct., Vol. 160, pp. 133–146, Apr. 2018. [[CrossRef](#)]
- [8] Kozma, A., Odenbreit, C., Braun, M. V., Veljkovic, M. and Nijgh, M. P., *Push-out tests on demountable shear connectors of steel-concrete composite structures*, Structures, Vol. 21, pp. 45–54, Oct. 2019. [[CrossRef](#)]
- [9] Červenka, V., Jendele, L. and Červenka, J., *ATENA Program Documentation Part 1*, Sept. 2022. [[CrossRef](#)]

[10] Gosztola, D., Szép, J. and Movahedi Rad, M., *The Effect of the Friction Coefficient Between the Steel-Concrete Connection on the Horizontal Load Capacity*, Material Strength and Applied Mechanics, 2024. [[CrossRef](#)]

[11] Gosztola, D., Grubits, P., Szép, J. and Movahedi Rad, M., *Script-Based Material and Geometrical Modeling of Steel–Concrete Composite Connections for Comprehensive Analysis Under Varied Configurations*, Applied Sciences, Vol. 15, no. 6, pp. 3095, Mar. 2025. [[CrossRef](#)]

[12] CTICM (2011), *Coefficients de frottement pour les assemblages*, Fiche CMI 1-2011, Centre Technique Industriel de la Construction Métallique, France [[CrossRef](#)]

[13] Chen J., Wang, W., Ding, F., Xiang, P., Yu, Y., Liu, X., Xu, F. Yang, C. and Long, S., *Behavior of an Advanced Bolted Shear Connector in Prefabricated Steel-Concrete Composite Beams*, Materials, Vol. 12, no. 18, p. 2958, Sept. 2019. [[CrossRef](#)]

[14] Bassil, L., Durif, S., Bouchair, A. and El-Tawil, K., *Demountable Shear Connectors in Steel-Concrete Beams as Solution for Rehabilitation*, in Protection of Historical Constructions, Vol. 595, F. M. Mazzolani, R. Landolfo, and B. Faggiano, Eds., in Lecture Notes in Civil Engineering, vol. 595. , Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 220–227. [[CrossRef](#)]

[15] Bassil, L., Durif, S., Bouchair, A. and El-Tawil, K., *Modélisation de la connexion de cisaillement dans les structures mixtes acier-béton*, Academic Journal of Civil Engineering, Vol. 42, 2024. [[CrossRef](#)]